

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LOVELY R. TINGUHA, DBA

Assistant Professor I

Negros Oriental State University

lovely.tinguha@norsu.edu.ph

“ANG AKONG MAMA”

Ang akong mama baling kugihana,
Lamigason og walay buhaton,
Apan hilantanon og daghang himuun.

Ang akong mama, mayo magmatngon,
Ilabi na sa mga kulukabildo sa panglawasnon,
Siya gayud maayung patambagon.

Ang akong mama dli mananambal,
Apan kung ikaw gi ubo og masakiton,
Albularyo og doctor daugon!

Ang akong mama pagka manghitabangon,
Kay gustong lukpon og tabang kabudlay sa katilingban,
Si mayor, gobernador og senador iyaha pang lupigon.

Ang akong mama, pagka ma abi-abihon,
Kay maskin asa paingon,
Ga ngislit ra gihapon

Ang akong mama pagka himalanggaon,
Kay sa kasakit, kalipay og pagsulay,
Siya gayud makanunayun.